

Evaluación de la eficiencia antimicrobiana del extracto de cornezuelo (*Acacia cornígera*)

G. G. Bárcena-Vicuña^{1*}, J. Ramírez-Hernández¹, P. Piscil-Guzmán¹, L. Nava-Montiel², A. García-Ceja²,

¹Departamento de Ingeniería Bioquímica, Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, Prol. Heliotropo 1201, Vista Hermosa, Atlixco, Puebla, México

²Departamento de Ingeniería en Industrias Alimentarias, Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza, Av. Tecnológico, Col. El Huasteco Cd. Lázaro Cárdenas C.P. 73049, Puebla, México

*baviga@yahoo.com.mx

Área de participación: Ingeniería química

Resumen

Las plantas producen compuestos con propiedades antimicrobianas que pueden ser empleadas en el control de diversas enfermedades. La obtención de los extractos vegetales y el estudio de sus compuestos activos propician su empleo contra diferentes bacterias. México cuenta con una extensa variedad de plantas que son usadas con fines medicinales, una de ellas es el cornezuelo (*Acacia cornígera*), el cual ha sido ocupado como remedio para tratar enfermedades infecciosas, como la gastroenteritis, disentería, disípela, entre otras. En el presente proyecto se obtuvo y evaluó la eficacia del extracto etanólico de cornezuelo a diferentes concentraciones en cepas de bacterias patógenas, con el propósito de ampliar la gama de antimicrobianos a los ya existentes, y en un futuro se utilice como tratamiento en padecimientos infecciosos.

Palabras clave: *Acacia cornígera*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, bacterias patógenas.

Abstract

Plants produce compounds with antimicrobial properties that can be used in the control of gastrointestinal diseases. Obtaining plant extracts and studying their active compounds favor their use against different bacteria. Mexico has an extensive variety of plants that are used for medicinal purposes, one of which is ergot (Acacia cornígera), which has been used as a remedy to treat infectious diseases, such as gastroenteritis, dysentery, excuse it, among others. In the present project, the efficacy of ergot extract at different concentrations in strains of pathogenic bacteria was obtained and evaluated, with the purpose of expanding the range of antimicrobials to those already existing, and in the future it will be used as a treatment in infectious diseases.

Key words: *Acacia cornice*, *ergot*, *pathogenic bacteria*.

Introducción

Las bacterias son agentes etiológicos de numerosas enfermedades, al inicio del siglo XX las enfermedades infecciosas eran una de las causas de muerte más frecuentes y aunque se ha conseguido su control sobre muchas de ellas con la siguiente disminución de la mortalidad, aún hoy constituyen una de las principales causas de muerte en países subdesarrollados. Así el número de personas que mueren por enfermedades microbianas tan extendidas como la malaria, la tuberculosis, el cólera, la gripe, la neumonía, la gastroenteritis, entre otras, es elevado. Además, los microorganismos todavía constituyen una amenaza grave para enfermos cuyo sistema inmunológico se ha dañado, por las complicaciones resultantes de infecciones oportunistas, o cuando se produce una infección por un patógeno con resistencia múltiple. Todo ello hace que el control de enfermedades infecciosas sea un tema de actualidad, habiéndose alcanzado éxitos tan importantes para la medicina como la erradicación de la viruela [Lizarbe, 2009].

Los antimicrobianos naturales que más se destacan en los últimos años son los de hierbas y plantas y su actividad antimicrobiana se atribuye a los compuestos fenólicos presentes en sus extractos o aceites esenciales [Suárez, 2006]. En las últimas décadas se han estudiado múltiples familias del reino vegetal con el fin de establecer su composición química y sus efectos antimicrobianos, destacando las familias *Asteraceae*, *Fabaceae*, *Lamiaceae*

y *Euphorbiaceae*, en cuanto a los microorganismos de mayor interés se encuentran *Staphylococcus aureus*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Escherichia coli* y *Pseudomona aeruginosa* [Sharma, 2017]. Por lo anterior el presente documento tiene como objetivo evaluar la actividad antimicrobiana del extracto etanólico de la espina de cornezuelo a diferentes concentraciones en cepas de bacterias patógenas de importancia clínica como son *Escherichia coli* 11229, *Escherichia coli* 10536, *Escherichia coli* 27853 y *Pseudomona aeruginosa* 27853; con el propósito de ampliar la gama de antimicrobianos a los ya existentes, y en un futuro pueda ser utilizado como tratamiento en padecimientos infecciosos.

Metodología

Materiales. Campana de flujo laminar vertical “SEV PRENDO”, autoclave vertical “PROLAB”, espectrofotómetro “GÉNESYS 20”, Incubadora “SEV PRENDO”, Glicerol (99.99% de pureza), alcohol absoluto grado reactivo, medio de cultivo agar Müller Hinton “DIBICO”, y caldo de cultivo Müller Hinton “DIBICO”. Se emplearon las siguientes cepas bacterianas Cepa de *Escherichia coli* (*E. coli*) ATCC 11229, cepa de *Escherichia coli* (*E. coli*) ATCC 10536, cepa de *Escherichia coli* (*E. coli*) ATCC 25922, cepa de *Pseudomona aeruginosa* (*P. aeruginosa*) ATCC 27853.

Diluciones del extracto a diferentes concentraciones

Preparación de medio de cultivo líquido e inoculación de cepas bacterianas de *E. coli* ATCC 11229, *E. coli* ATCC 10536, *E. coli* ATCC 25922 y *P. aeruginosa* ATCC 27853

Para la realización del siguiente trabajo se utilizó el método de difusión por disco (Kirby Bauer) en agar Müller Hinton el cual es uno de los métodos que la National Committee for clinical Laboratory Standards (NCCLS) recomienda para la determinación de la sensibilidad bacteriana a los antimicrobianos.

Para la preparación del medio de cultivo líquido se utilizó el caldo de cultivo Müller Hinton de acuerdo las instrucciones del envase, una vez preparado el medio se procedió a verterlo en tubos de cultivo (10 mL en cada tubo), para posteriormente esterilizar en un autoclave vertical con dimensiones de 30 x 60 cm, modelo EV – 30. Una vez esterilizado el medio, se inoculó cada tubo con 100 µL de la cepa bacteriana, esto se realizó dentro de una campana de flujo laminar vertical modelo CFLV – 101. Todos estos procedimientos fueron realizados bajo condiciones de esterilidad, al terminar la inoculación los tubos se incubaron en agitación dentro de una estufa de cultivo modelo FE13AD, a una temperatura de 37 °C, por un lapso de 16 a 18 h.

Inoculación por estría en placas Petri.

Se preparó el medio de cultivo agar Müller Hinton de acuerdo las instrucciones del envase, una vez preparado el medio se metió a esterilizar en el autoclave con los parámetros requeridos. Dentro de una campana de flujo laminar se procedió a verter el medio en placas Petri llenando aproximadamente hasta $\frac{3}{4}$ partes de la capacidad de la placa. Al haber terminado de llenar todas las placas, se dejó enfriar hasta que se solidificara el agar. Posteriormente se inoculó por estría y se incubó a 37 °C por 16 a 18 h.

Preparación del inóculo.

Para la preparación del inóculo se utilizó el caldo de cultivo Müller Hinton, una vez preparado el medio se vertió en tubos de cultivo (10 mL para cada tubo), a continuación, se esterilizaron los tubos y posteriormente se procedió a inocular una cepa para cada tubo tomando cuatro colonias de la previa inoculación por estría. El siguiente paso fue incubar con agitación a los tubos a una temperatura de 37 °C por aproximadamente 3 h.

Inoculación por hisopo en placa Petri.

Una vez alcanzando la densidad óptica deseada, se preparó el medio de cultivo agar Müeller Hinton, se esterilizó y se vertió en placas Petri. Posteriormente se ocuparon hisopos estériles para inocular, una placa para cada cepa y todo se realizó por triplicado.

Realización de antibiograma (método de Kirby Bauer).

En la figura 1 se muestran los sensidiscos utilizados previamente esterilizados, posteriormente se sumergió cada uno de los sensidiscos en cada una de las diluciones del extracto. Cada sensidisco se colocó en la placa que previamente se había inoculado, para cada cepa bacteriana se probaron las cinco diluciones colocando en todas las placas un control negativo (etanol) y otro positivo (antibiótico), teniendo como máximo un total de cinco sensidiscos en cada placa y realizando las pruebas por triplicado. Las placas, se incubaron de 16 a 18 h a 37 °C, para la posterior lectura de los halos de inhibición.

Figura 1. Antibiograma por el método Kirby Bauer.

Medición de halos de inhibición

En la figura 2 se muestra la medición de los halos de inhibición con un vernier digital, las medidas se efectuaron midiendo desde el perímetro del sensibilizador hasta donde termina el halo de inhibición, es decir solo el radio del halo.

Figura 2. Medición de halos de inhibición.

Antibióticos utilizados en las pruebas biológicas

Los antibióticos utilizados en las pruebas biológicas fueron seleccionados con base al tipo de bacteria que se utilizó, los cuales son de uso común en la población para el tratamiento de las enfermedades infecciosas.

- Bencilpenicilina (Marca: Penipot; Lote: 118T686).
- Nitrofurantoína (Marca: American Generics; Lote 116S592).
- Amoxicilina con ácido clavulánico (Marca: Farmacia del Ahorro; Lote: 151803).

Resultados y discusión

En la tabla 1 podemos apreciar las cepas microbiológicas utilizadas en el proyecto, así como las diferentes concentraciones a las cuales se probó el extracto.

Tabla 1. Efecto del extracto de *Acacia cornígera* sobre las diferentes cepas bacterianas.

Bacteria	Concentración 1	Concentración 2	Concentración 3	Concentración 4	Concentración 5	Antibiótico	Etanol
<i>E. Coli 11229</i>	1.143	0.656	1.895	1.966	2.166	2.721	1.491
<i>E. Coli 25922</i>	2.178	2.301	2.268	0.648	1.723	3.688	2.508
<i>E. Coli 10536</i>	1.666	1.34	1.386	2.195	2.448	3.472	1.811
<i>Pseudomona aeruginosa</i>	1.743	1.715	1.8	2.391	3.608	3.414	2.053

Como puede observarse en la tabla 1 todas las concentraciones tuvieron efectos diferentes entre sí, los correspondientes a la concentración 5, fueron los que obtuvieron un efecto inhibitorio sobre las diferentes cepas, en el caso del control positivo, el porcentaje de inhibición fue mayor para las diferentes cepas de *Escherichia coli*.

Actividad antibacteriana.

La figura 3 nos muestra los resultados obtenidos del efecto del extracto sobre la cepa *E. coli* 11229.

Figura 3. Comparación del efecto antimicrobiano del extracto, contra control positivo y negativo en *E. coli* 11229. En la gráfica podemos observar que para *E. coli* 11229 la mejor concentración es la 5 mostrando en promedio una medida de 2.1 mm, aproximándose a la medida del antibiótico de 2.7 mm.

Como se puede observar en la figura 3, la concentración 5 (1000 µg/mL), fue la que presentó mayor inhibición para los tres ensayos, obteniendo un promedio de 2.16 mm de inhibición acercándose al promedio del antibiótico que fue de 2.7, y con una desviación estándar de 0.24 mm, el cual es el valor más bajo en comparación con las otras concentraciones.

De acuerdo a lo mostrado en la figura 4 se puede apreciar los efectos que tienen las diferentes diluciones del extracto, sobre la cepa *E. coli* 25922.

Figura 4. Comparación del efecto antimicrobiano del extracto contra el control positivo y negativo en *E. coli* 25922. En la gráfica podemos observar que para *E. coli* 25922 la mejor concentración es la 2 mostrando en promedio una medida de 2.3 mm, a diferencia del antibiótico que fue de 3.6 mm.

En la figura 4 podemos apreciar que la concentración 2 (400 µg/mL), fue la que presentó mayor inhibición en los ensayos por triplicado, con un promedio de 2.3 mm de inhibición en comparación con el promedio del halo de inhibición del antibiótico, que fue de 3.6 mm y con una desviación estándar de 0.45 mm.

De acuerdo a lo mostrado en la figura 5 podemos observar el resultado del extracto ejercido sobre la cepa *E. coli* 10536.

Figura 5 Comparación del efecto antimicrobiano del extracto contra control positivo y negativo en *E. coli* 10536.

Se puede apreciar en la figura 5 que la cepa más sensible a la concentración 5 (1000 µg/mL) del extracto, ya que mostró en promedio una medida de 2.4 mm la cual, únicamente 1 mm por debajo al halo de inhibición formado por el antibiótico que fue de 3.4 mm aproximadamente.

En lo mostrado en la figura 6 podemos apreciar que prácticamente existe poca diferentes entre el efecto causado por la dilución 5 y el control positivo.

Figura 6. Comparación del efecto antimicrobiano del extracto de *Acacia cornígera* sobre la cepa *P. aeruginosa* y los controles, positivo y negativo.

Se aprecia que la concentración 5 (1000 µg/mL), es la de mayor efecto inhibitorio, con un promedio de 3.6 mm, comparado con el control positivo que fue de 3.4, con una desviación estándar de 0.04 mm.

De acuerdo a los resultados obtenidos en las cepas *E. coli* 11229 y *E. coli* 10536 la concentración 5 (1000 µg/mL) obtuvo un promedio de 2.16 y 2.4 mm respectivamente; para *E. coli* 11229 se obtuvo una desviación estándar de 0.24 mm, el cual es el valor más bajo en comparación con las otras concentraciones. Éstos resultados pueden ser comparados con los obtenidos del extracto de *Buddleja officinalis* que presentó un efecto antibacteriano leve en contra de *E. coli*. Un comportamiento similar a la borraja, lo mostraron los extractos de *Coriandrum sativum* y *Moringa oleífera* (*M. oleífera*), actividad antibacteriana leve [Azuero, 2016].

La cepa de *E. coli* 25922 resultó ser la más resistente al extracto, con un promedio de 2.3 mm la cual está muy por debajo a la media del control positivo de 3.6 mm. Además según el ANOVA y Tukey efectuado, la media de la concentración 4 (800 µg/mL) fue de 0.6 mm significativamente es diferente al promedio de 3.6 mm del antibiótico. Esto puede justificarse de acuerdo a lo reportado por [Lizcano y Vergara 2007], en donde mencionan que los mecanismos de resistencia de *E. coli* pueden presentarse como alteración del blanco antimicrobiano o disminución de la permeabilidad de la pared por poseer una pequeña capa de peptidoglicano.

Se han realizado otras investigaciones con diferentes extractos, donde se muestra poca actividad antibacteriana, como con *Cymbopogon citratus* (*C. citratus*), su extracto mostró un efecto antibacteriano significativo en contra de las cepas como *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), *Shigella flexneri*, *Salmonella typhi*, *Salmonella enteritidis*, *Vibrio cholerae*, y baja actividad frente a *P. aeruginosa*, similar al resultado hallado por [Azuero, 2016] donde ésta cepa se muestra un poco resistente, indicando que *C. citratus* (hierba luisa) puede utilizarse para tratamientos de afecciones intestinales como la salmonelosis y el cólera, así como también en el tratamiento de procesos respiratorios causados por la bacteria *S. aureus*, pero no así para *P. aeruginosa* [Alzamora y col., 2001].

En los resultados obtenidos en éste proyecto a diferencia de lo reportados anteriormente [Azuero, 2016 y Alzamora 2001], para la cepa de *P. aeruginosa* se identificó que todas las concentraciones mostraron inhibición, con dosis dependiente, como lo muestra la tabla 1 y figura 6, contrariamente a lo reportado en otros trabajos como en el extracto de *Lippia citriodora* el cual mostró un efecto antibacteriano contra *E. coli* y *S. aureus*, pero no presentó acción inhibitoria contra *P. aeruginosa* [Sánchez y col., 2012]. Igualmente a lo reportado en el extracto de *Taraxacum officinale* el cual no demostró tener actividad inhibitoria frente a *E. coli*, *P. aeruginosa*, *Bacillus cereus* y *S. aureus* [Ramos, 2013].

La cepa bacteriana más sensible al extracto de *Acacia cornígera* fue *Pseudomonas aeruginosa* ya que los halos de inhibición formados por la concentración 5 (1000 µg/mL) en dos de las pruebas mostraron mayor diámetro con medidas de 3.6 mm en comparación con las medidas de los halos formados por el antibiótico que mostraron un promedio de 3.4 mm. Resultados muy similares se reportaron hace dos décadas donde se confirma la acción antibacteriana de *M. oleífera* al inhibir el crecimiento de *P. aeruginosa* y *S. aureus* [Cáceres y col., 1991].

También se registró que el extracto de *Momordica charantia* (achochilla) ejerció un efecto antibacteriano moderado contra las cepas Gram (-) *P. aeruginosa* y *E. coli*, y leve contra *S. aureus*. Estos resultados están en concordancia con lo reportado por [Lagarto y col., 2008], cuya investigación demuestra que el extracto etanólico de *Momordica charantia* exhibió actividad antibacteriana sobre *Shigella*, *P. aeruginosa*, *Salmonella*, *E. coli* y *S. aureus*.

[Guerra y col., 2001] realizaron un estudio con el extracto fluido etanólico al 70% de *Artemisia absinthium* y el mismo mostró tanto actividad anti-giardiasis como antimicrobiana, contra *E. coli*, *Proteus vulgaris*, *P. aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*, *S. aureus*, *Bacillus subtilis* y *Candida albicans*, lo que justifica el uso de algunos extractos en la medicina tradicional.

Trabajo a futuro

Con base a los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, se recomienda evaluar el extracto de *Acacia cornígera* en otras cepas patógenas, al igual que para *P. aeruginosa*, pero para esta cepa hacer una evaluación a concentraciones mayores, a las realizadas en este trabajo, ya que de acuerdo a este proyecto es la cepa más sensible al extracto.

Conclusiones

Se obtuvo el extracto etanólico de la espina de *Acacia cornígera*, del cual se hicieron 5 diluciones que fueron desde 200 hasta 1000 µg/mL, de los cuales se muestra evidencia que a diferentes concentraciones el extracto tiene efectos antimicrobianos, se destaca que los resultados que evidenciaron mayor resistencia al extracto fue para la cepa *E. coli* 25922, con un media de 2.3 mm la cual está muy por debajo a la media del control positivo de 3.6 mm. Y los resultados más prometedores fueron los realizados en la cepa *P. aeruginosa* 27853 con medidas de 3.6 mm en comparación con las medidas de los halos formados por el antibiótico que mostraron un promedio de 3.4 mm.

Agradecimientos

Agradezco al Cuerpo Académico ITSA-PRONASAT (Productos Naturales y Sintéticos con Aplicaciones Tecnológicas) por la ayuda brindada para la realización de este proyecto y por sus oportunos y objetivos comentarios. Agradezco al Instituto Tecnológico Superior de Atlixco por permitir hacer uso de sus instalaciones e infraestructura para el desarrollo de éste trabajo.

Referencias

- 1.- Alzamora, L.; Morales, L.; Armas, L.; Fernández, G. (2001). Actividad antimicrobiana In vitro de los aceites esenciales extraídos de algunas plantas aromáticas. Anales de la facultad de medicina. **(62)** 156-161.
- 2.- Azuero, A.; Jaramillo, J-C.; San Martin, D. D.; Armas, H. (2016). Analisis del efecto antimicrobiano de doce plantas. Analysis of antimicrobial effect. **(9)** 8-11.
- 3.- Cáceres, A.; Cabrera, O.; Morales, O.; Mollinedo, P.; Mendiá, P. (1991). Pharmacological properties of *Moringa oleifera*. Preliminary screening for antimicrobial activity. Journal of Ethnopharmacology. **(3)** 213-216.
- 4.- Guerra, M.; Torres, D.; Martínez, L. (2001). Validación de uso tradicional de plantas medicinales. Rev Cubana Plant Med. **(6)** 48-51.
- 5.- Lagarto, A.; Couret, M.; Guerra, I.; López, R. (2008). Toxicidad aguda oral y ensayos de irritación de extractos acuoso e hidroalcohólico de *Momordica charantia* L. Cubana plant med **(13)** 1-9.
- 6.- Lizarbe, M. (2009). Bacterias y virus ¿Cómo nos defendemos?. Acad. Cienc. Exact Fis. Nat. **(103)** 115-172.
- 7.- Lizcano, A. y Vergara, J. (2007). Evaluación de la actividad antimicrobiana de los extractos etanólicos y/o aceites esenciales de las especies vegetales *Valeriana pilosa*, *Hesperomeles ferruginea*, *Myrcianthes rhopaloides* y *Passiflora manicata* frente a microorganismos patógenos y fotopatógenos. Bogotá: Facultad de ciencias básicas Pontificia.
- 8.- Ramos, A. (2013). Evaluación de actividad antimicrobiana de aceites e hidrosoles de *Rosmarinus officinalis* y *Taraxacum officinale* frente a microorganismos patógenos. Bogotá: Universidad Javeriana.
- 9.- Sánchez, C., Bedoya, J., y Acosta, E. (2012). Estudio del Efecto Antimicrobiano del Aceite esencial de *Aloysia triphylla* sobre cepas *S. aureus* y *B. cereus*, *E. coli*, *Salmonella sp*, *Listeria monocytogenes* y *Pseudomona aeruginosa*. Memorias del XXVI Congreso Interamericano de Ingeniería Química. Recuperado de <http://aiquruguay.org/congreso/download/TL18.pdf>.
- 10.- Sharma, A.; Flores, R.; Cardoso, A.; Villareal, L. (2017). Antibacterial activities of medicinal plants used in Mexican traditional medicine. Journal of Ethnopharmacology. **(208)** 264-329.
- 11.- Suárez, E; Vargas, C; López, M, Capel, C, Moreno, J. (2006). Antagonistic activity of bacteria and fungi from horticultural dcompost against *Fusarium oxysporum* f. sp. melonis. Crop protection. **(26)** 264-329.